

Gender-bezogene Daten in musikwissenschaftlichen Werkverzeichnissen

Anreicherung, Sichtbarkeit und Lücken in MEI

Schmitz, Annabella

annabella.schmitz[at]adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz,
Deutschland

ORCID: 0009-0009-5104-9625

Richts-Matthaei, Kristina

kristina.richts[at]adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz,
Deutschland

ORCID: 0000-0001-8569-1995

Zusammenfassung. Mit zunehmend digital erstellten Werkverzeichnissen von Komponist:innen entstehen immer mehr Korpora an musikwissenschaftlichen Forschungsdaten im Datenformat der Music Encoding Initiative (MEI), die perspektivisch als Basis für die Auswertung übergreifender Forschungsfragen genutzt werden könnten. Gleichzeitig zeigt sich, dass zentrale Informationen – etwa zum Geschlecht der beteiligten Personen – bislang nicht strukturiert erfasst werden können. Der Beitrag zeigt, wie das Datenformat strukturell angepasst werden müsste, um genderrelevante Informationen anhand der Daten automatisiert zu generieren und diese Informationen dann in die MEI-Daten selbst zu integrieren. Anhand der am Centre for Digital Music Documentation (CDMD) betreuten Werkverzeichnisse wird ein praxisnaher Workflow zur Erhebung und Verknüpfung dieser Informationen vorgestellt. Zusätzlich wird die Diskussion zu einer notwendigen strukturellen Erweiterung von MEI angeregt, um die Sichtbarkeit von Frauen und geschlechterbezogene Fragestellungen in der digitalen Musikwissenschaft besser zu unterstützen. Die Auszeichnung solcher Informationen ist entscheidend, um künftig groß angelegte, vergleichende Analysen innerhalb eines europaweiten musikwissenschaftlichen Metadatenkorpus durchführen zu können und damit neue Perspektiven auf historische Rollenverteilungen zu eröffnen.

Das *Centre for Digital Music Documentation* (CDMD) ist die zentrale fachliche Anlaufstelle¹ für digitale Aspekte musikwissenschaftlicher Vorhaben im Akademienprogramm. Es unterstützt Projekte bei der Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung digitaler Forschungsdaten und -formate mit Bezug zur Musikwissenschaft. In diesem Rahmen betreut das CDMD unter anderem die digitalen Werkverzeichnisse von Christoph Willibald Gluck² und Georg Philipp Telemann³. Diese Verzeichnisse bilden nicht nur die Werke der Komponisten ab, sondern auch vielfältige Informationen zu beteiligten Personen – etwa Librettist:innen, Widmungsträger:innen oder Interpret:innen historischer Aufführungen.

In den zugrunde liegenden Daten dieser Werkverzeichnisse sind Hinweise auf das Geschlecht der genannten Personen bislang nicht explizit verzeichnet. Dabei enthalten die vorhandenen Personennamen oftmals bereits implizite Hinweise auf das Geschlecht – so lässt der Name „Anna“ mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Frau schließen, während „Max“ typischerweise als männlich gelesen wird. Solche impliziten Genderinformationen bleiben jedoch ungenutzt und versteckt, solange sie nicht systematisch erschlossen, ausgewertet und in die strukturierten Forschungsdaten zurückgeführt werden.

Im Rahmen einer internen Initiative der Digitalen Akademie wurden Projekte aus dem Kontext der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz – darunter das Gluck-Werkverzeichnis und das Telemann-Werkverzeichnis – mit Genderinformationen systematisch angereichert. Diese interne Initiative war ein Nachfolger eines Datathons zur gemeinsamen Auswertung des Datenschatzes der Akademie der Wissenschaften und der Literatur⁴. Dabei kamen verschiedene Methoden zur Anwendung: automatisierte Verfahren wie „Gender Guesser“⁵ und die Auswertung von LLMs (Large Language Models), normdatenbasierte Ansätze über die Gemeinsame Normdatei (GND) sowie Wikidata. Das Ergebnis dieser Anreicherung ist eine ergänzende Datenbasis im CSV-Format, in der jedem Personeneintrag ein vermutetes Geschlecht (m oder f) zugeordnet ist. In diesem Fall wird sich bewusst auf eine binäre Verteilung beschränkt, weil für die

¹ CDMD.

² GluckWV-online.

³ Wege zu Telemann digital.

⁴ Gärtner et al., „Zwischen Vollständigkeit und Übersichtlichkeit“, 8.

⁵ Gender Guesser.

größtenteils historischen Daten nur Spekulationen aufgestellt werden können.

Auf diese Weise angereicherte Daten würden es perspektivisch ermöglichen, Frauen, die in historischen und musikwissenschaftlichen Kontexten häufig marginalisiert oder übersehen wurden, zumindest in den digitalen Repräsentationen der Werkverzeichnisse sichtbar zu machen. Zwar bleibt die Unterrepräsentation von Frauen generell bestehen, doch die explizite Kennzeichnung ihrer Beteiligung eröffnet neue Möglichkeiten zur geschlechterbezogenen Analyse musikwissenschaftlicher Daten. So wird es etwa möglich, statistische Auswertungen durchzuführen, die geschlechtsspezifische Muster in Rollenverteilungen, Partizipation oder Werkschöpfung offenlegen.

Ein zentrales Problem ist jedoch die Rückführung dieser Informationen in die bestehenden Daten der musikwissenschaftlichen Werkverzeichnisse – insbesondere in das weitverbreitete XML-Format **MEI** (Music Encoding Initiative)⁶, das auch für die Auszeichnung von musikwissenschaftlichen Metadaten ausdrücklich empfohlen wird. Anders als das **TEI**-Format (Text Encoding Initiative)⁷, das bereits über die Elemente <sex> und <gender> verfügt, bietet MEI bislang keine Möglichkeit, Genderinformationen strukturiert auszuzeichnen. Im Endeffekt bedeutet das: Auch wenn Genderinformationen automatisiert erhoben werden, können sie in der MEI-basierten Datenstruktur nicht adäquat abgebildet und dauerhaft gespeichert werden.

Lediglich über eine Verlinkung zu GND-Einträgen auf Genderinformationen zuzugreifen, ist nicht ausreichend. Viele GND-Einträge enthalten keine Geschlechterangabe, insbesondere bei historisch weniger bekannten oder unter Pseudonym tätigen Frauen. Gerade letztere – etwa Komponistinnen oder Autorinnen, die unter männlichen Namen veröffentlichten – bedürfen einer expliziten Kennzeichnung, um im Rahmen digitaler Editionen oder musikwissenschaftlicher Metadatenauswertungen berücksichtigt werden zu können.

Am Beispiel von digitalen Werkverzeichniskorpora, die weitestgehend in MEI kodiert sind, wird im Vortrag exemplarisch gezeigt, wie sich Genderinformationen in einer MEI-Auszeichnung ergänzen lassen könnten. Im Mittelpunkt steht jedoch die inhaltliche Relevanz dieser

⁶ Music Encoding Initiative.

⁷ Text Encoding Initiative.

Auszeichnung: Durch die explizite Auszeichnung von Genderinformationen wird das Sichtbarmachen von Akteurinnen in der Musikwissenschaft ermöglicht, deren Beiträge häufig übersehen oder versteckt hinter männlichen Pseudonymen unsichtbar wurden. Die genannten Ergänzungen leisten daher einen Beitrag zur geschlechtersensiblen Musikwissenschaft und eröffnen neue Perspektiven auf historische Strukturen, Beteiligungsverhältnisse und Rollenverteilungen.

Die systematische Anreicherung von Genderinformationen schafft zudem eine wichtige Grundlage für groß angelegte, vergleichende Analysen innerhalb eines wachsenden europäischen Korpus musikwissenschaftlicher Metadaten. Sie ermöglicht perspektivisch etwa quantitative Auswertungen zur Geschlechterverteilung oder zur Repräsentation von Frauen in unterschiedlichen Funktionen. Der Vortrag soll auch die Potenziale und Herausforderungen einer solchen Auszeichnung im Hinblick auf übergreifende Forschungsinfrastrukturen diskutieren und aufzeigen, welchen Mehrwert sie für eine zukunftsgerichtete, digitale Musikwissenschaft bieten.

Bibliografie

— CDMD, Centre for Digital Music Documentation. Abgerufen am 30.04.2025. <https://cdmd.adwmainz.de/>.

— Gärtner, Chantal et al., "Zwischen Vollständigkeit und Übersichtlichkeit – Praxisbericht eines Datathons zur projektübergreifenden Auswertung heterogener Datenbestände", in *Jahresworkshop der AG eHumanities: Book of Abstracts*. Mainz, 2024. https://seafilerlp.net/f/f05afb3e64f04bd494f5/#chapter*.10.

— Gender Guesser, Abgerufen am 30.04.2025. <https://gender-guesser.com/>.

— GluckWV-online, Verzeichnis sämtlicher Werke von Christoph Willibald Gluck. Abgerufen am 30.04.2025. <https://www.gluck-gesamtausgabe.de/gwv.html>.

— Music Encoding Initiative (MEI). Abgerufen am 30.04.2025. <https://music-encoding.org/>.

— Text Encoding Initiative (TEI). Abgerufen am 30.04.2025.
<https://tei-c.org/>.

— Wege zu Telemann digital, Werkverzeichnis. Abgerufen am
30.04.2025. <https://telemann.adwmainz.net/cat-site/navigation.xq>.